

Desvendando a disciplina de “Tópicos em Corpo, Saúde e Sexualidade”: uma análise das ementas da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

Danrvey Christian Monteiro dos Santos

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECMat), Graduada em Ciências Biológicas Licenciatura, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5478-7791>, Danrvey.christian@gmail.com

Joseana Stecca Farezim Knapp

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (2004) e mestrado em Educação Nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (2009). Doutorado em Ensino de Ciências pela na Universidade Estadual de Londrina (2018), Joseanaknapp@ufgd.edu.br

Mateus Vinicius Teles Lima

Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6798-4853>, Mteles335@gmail.com

Regiani Magalhães de Oliveira Yamazaki

Doutora em Educação Científica e Tecnológica - PPGECT pela Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC. Mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS. Regianibio@gmail.com

Palavras-chave: Identidade de Gênero; Ensino; Preconceito.

Introdução

A Universidade Federal da Grande Dourados é situada no município de Dourados no estado do Mato Grosso do Sul, onde é disposta de 34 cursos de Graduações presenciais e 9 cursos de graduação EAD, em que na sua totalidade são disponibilizadas por volta de 2357 disciplinas, sendo uma delas “Tópicos em Corpo, Saúde e Sexualidade” que antigamente era ofertada pela Faculdade de Ciências Humanas (FCH), nos cursos de Ciências Sociais, Geografia, História e Psicologia; Faculdade de Ciências e Ambientais (FCBA) com Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado, Biotecnologia e Gestão Ambiental; Medicina e Nutrição pertencentes a Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) e a Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FALE) com as graduações em Letras e Artes Cênicas, o qual era classificada como uma disciplina “Comum a Universidade/Reuni”, entretanto, com as alterações dos Projeto Pedagógico de Curso (PPC), alguns cursos deixaram de ter essa disciplina em suas grades, se mantendo

unicamente nos cursos de Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado, Biotecnologia, Gestão Ambiental e Ciências Sociais, fazendo com que essas temáticas perdessem ainda mais força na Universidade. Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo analisar a presença de identidade de gênero e suas variadas formas de segregações nas ementas das disciplinas de “Tópicos em Corpo, Saúde e Sexualidade”. A Metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa, por meio de uma análise de conteúdo das ementas da disciplina de “Tópicos em Corpo, Saúde e Sexualidade” nos cursos de Biotecnologia, Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado, Gestão Ambiental e Ciências Sociais da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), investigando a participação das temáticas de identidade de gênero, assim como, as formas de preconceito envolvendo o tema, disponibilizado em <https://portal.ufgd.edu.br/coordenadoria/cograd/estruturas-curriculares-cursos>. Ao analisar a disciplina, foi visto que com exceção do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em que a disciplina passou por uma adaptação para a área do ensino, se denominando “Corpo, Saúde e Sexualidade no Ensino de Ciências da Natureza”, os demais, apresentam essa disciplina como optativa, o que reduz a quantidade de alunos matriculados. Em relação a participação de discussões acerca de identidade de gênero e dos preconceitos envolvendo os temas, foi averiguado que dos 5 cursos investigados, nenhum apresenta identidade de gênero pontuados em suas ementas. Em suma, no que se refere às pautas de segregações vinculadas ao tema, todos os cursos dissertam de maneira generalizada, sem uma especificação, sendo expresso como “Preconceito, respeito e pluralidade”, o que pode ser considerado problemático, pois é necessário na formação desses graduandos debates e discussões que englobam conteúdos que afetem a sociedade, como racismo, machismo e LGBTQIAP+fobia, principalmente para os cursos de licenciatura como as Ciências Biológicas e Sociais, que podem se deparar com situações de preconceito de gênero dentro do ambiente escolar, por exemplo, como um futuro professor de biologia ou de sociologia vai conseguir lidar situações de transfobia na escola, se durante a sua formação não teve contato com disciplinas que tratam desses assuntos? Assim, pesquisas que evidenciem e exponham a ausência dessas temáticas em disciplinas que deveriam tratar desses assuntos se mostram essenciais, pois servem como um alerta/aviso de como esses conteúdos são tratados na Universidade. Importante pontuar que ,com exceção do curso de Ciências Sociais, nos demais, a disciplina de “Corpo, Saúde e Sexualidade no Ensino de Ciências da Natureza” é a única presente em toda a grade que aborda questões de sexualidade, mesmo que não pontue nada sobre gênero na ementa, o que pode ser considerado problemático, pois ter discussões sobre essas temáticas em graduações é essencial, pois

aproxima os estudantes com a realidade global: a violência e discriminação presentes em temas como feminicídio, homofobia, transfobia, LGBTQIAP+fobia, entre outros. Assim possibilitando espaços para que esses graduandos desenvolvam conceitos que concordem com o “Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação” de Paulo Freire, no qual disserta que “[...] Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia [...]” (FREIRE, pág. 17, 2019).

Agradecimentos: Carrefour, UFGD, PPGECMat.

Referências Bibliográficas

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019. 143 p.